

НАЗВАНИЕ ОДЕЖДЫ В КАРАКАЛПАКСКИХ НАРОДНЫХ СКОРОГОВОРКАХ

Алламуратова Динара Хайратдиновна

Докторант 1-го курса НГПИ имени Ажинияза

<https://doi.org/10.5281/zenodo.17628304>

Annotatsiya: Maqolada qoraqalpoq xalq tez aytishlari tilida qóllanilgan kiyim-kechak nomlarining leksik xususiyatlari, tashqi kórinishi, erkak va ayol kiyimlari nomlari, ularning kiyiladigan joylari, vazifasi va kóchma ma'nolarda ishlatilishi haqida sóz yuritiladi.

Tayanch sózlar: Tez aytishlar tili, kiyim-kechak nomlari, maqol-matal, variant, kóchma ma'no, metafora.

Аннотация: В статье рассматриваются лексические особенности, внешний вид, названия мужской и женской одежды, места их ношения, функции и переносные значения терминов одежды, используемых в каракалпакских народных скороговорках.

Ключевые слова: Язык скороговорок, названия одежды, пословицы и поговорки, вариант, переносное значение, метафора.

Annotation: The article discusses the lexical features of clothing terms used in the language of Karakalpak folk tongue twisters, their appearance, names of men's and women's clothing, their places of wear, their function, and their use in figurative meanings.

Keywords: Tongue twisters, clothing terms, proverbs and sayings, variants, figurative meaning, metaphor.

В языке каракалпакских народных скороговорок даны названия различных предметов, используемых с древних времен и возникающих в связи с определенными потребностями в жизни народа. Одно из них - названия одежды, отражающие историю и уникальную культуру народа.

«Одежда - это искусственный вид одежды, предназначенный для ношения на теле человека, защищающий его от погодных условий и вредного воздействия окружающей среды. Одежда является одним из необходимых средств существования человека и, в определенной степени, этнокультурным символом, дающим информацию об их возрастных различиях и этнической среде. Происхождение одежды тесно связано с развитием производства и культуры. С одной стороны, одежда рассматривается как материальный предмет, созданный трудом людей, а с другой стороны, это искусство, которое эстетически преображает внешний вид человека» [1.153].

«В своей работе "Этнолингвистический анализ названий одежды в каракалпакском языке" К. Зайрова делит мужские и женские названия одежды на две группы и изучает их в отдельных разделах. В частности, они проанализировали названия мужской и женской одежды, такие как головные уборы, верхняя одежда и обувь» [2].

В языке каракалпакских народных скороговорок, помимо названий одежды, встречаются и другие названия головных уборов:

Suwrı suwrını kórgende,
Sállesin súdigárğa qoyır,
Keseklemek, lemek, lemek (440-bet).

«В этом примере изображено отношение народа к образу одного из религиозных деятелей - «суфия» В скороговорке говорится о том, как суфий, увидев суфия, кладет свою чалму на вспашку и бросает друг в друга камни. Под этим подтекстом выражены чувства зависти и ревности между суфиями» [3.101]. Для раскрытия этого образа они использовали деталь головного убора - чалму. Чалма - мужской головной убор, считалась тканью, которую мусульмане обматывали вокруг головы мужчин поверх тюбетейки [2.14]. «При перевязывании чалмы один конец с правой стороны оставляют на расстоянии 25-30 сантиметров, а затем подвешивают сверху, от виска до плеча, во время молитвы» [4.37].

Термин «калпак», используемый в современном каракалпакском литературном языке, также упоминается в скороговорках.

Basımda **qalpaq**,
Qolımda qolǵar,
Ayaǵımda **baypaq** (453-bet).

Шапка также относится к мужским головным уборам. Это означает, что у каждой одежды есть своё место для ношения. Будет предоставлена информация о том, что на нас надевают головные уборы, перчатки и носки. Эти скороговорки даны детям в лёгкой форме для запоминания, что также помогает объяснить функцию и роль этих терминов. «Калпак - это древний вид головного убора. Хотя раньше они изготавливались из бязи, в колониальный период они были изготовлены из массивного ситца» [5]. «В древних письменных памятниках калпак изображался словом «борик». Борик в ранние времена обозначал любой другой предмет, носимый на голове» [4.30]. В структуре языка этих скороговорок, наряду со словом «qalpaq», используется слово «pauroq» из названий обуви. Мужчины зимой носили войлочные носки и кожаные сапоги [2.16].

Основной мужской обувью считались кожаные носки и туфли. Они приводятся на языке скороговорок следующим образом:

Xiywadan ákelgenim tórt **gewish**, Yambash shaqlı, shashaqlı, mashaqlı.
Tórtewi de kók **gewish**, **Másili** gúlshinli **gewish** (448-bet).
Astı qadaqlı, ústi qadaqlı,

В нём изображается, что туфли были привезены из Хивы, а также их количество, цвет, внешний вид, украшения и массивные цветочные туфли:

Ándijan	Ol sawısqanniń terisi,
Ándijannan shıǵıp edik altı jan,	Altı árekeńe oneki báykem ,
Altawımız hám palwan,	Bir gúlli gewish shıqtı da turdı (439-bet).

«Основу каракалпакской обуви составляли сапоги и туфли. Сапоги делятся на три вида: «кривая подошва», «прямая подошва» и «байкеми». Все три были сшиты из смеси хрома и кожи. Кавуш-маси носили пожилые люди, особенно те, кто молился» [6]. В вышеупомянутом скороговорке выражение шкуры одной кроличьей овцы на шесть арекен (людей) - двенадцать байкемов и один цветочный кавуш - представлено в ироническом, шутовском и гиперболическом ключе. Когда говорится «двенадцать байкемов», «байкеми этик» используется метонимично. Сапоги, сделанные из белой кожи с загнутыми носками, называются белой обувью. Об этом казахский народ говорит: «есть фольклорные строки: внутренняя часть байкема - красная, внешняя - белая, каракалпак нашел место для байкема» [7.30].

Tórt **mási** kórdim,
Gewishke neshe **mási** kórdim,
Gewish kiyiwge? (441-bet)

В данном скороговорке упоминается маси, который обычно носят с кавушами. Здесь обсуждается необходимость и количество маси для ношения с обувью. Мужчины раньше носили кожаные туфли в летние месяцы, а в прохладные дни вместе с кожаными туфлями (маси) [2:16]. «Женская обувь практически не отличалась от мужской. Женщины также носили обувь на босу ногу летом и обувь поверх сапог зимой. Из особой женской обуви были высокие каблуки. Они были украшены железной проволокой и гвоздями и назывались золочеными кавушами» [7:24]. Кроме того, в языке каракалпакских народных скороговорок встречаются такие

названия верхней одежды, как халат, чапан, чакман, куртка и брюки. Например:

Mıyır-mıyır, mırdan,	Тоу – ton kiygendiki,
Shawıp keldim qıyırdan,	Tóre – jón bilgendiki,
Jaman tonım jalpıldap,	Tóreler tórelesmiş,
Qulap qaldım sıyırdan (úsh márte) (443-bet).	Tórege júrelesmiş,
	Tórde shórelesmiş (448-bet).

В первоначальной скороговорке речь идёт о том, что шуба плохая, изношенная или поношенная. В следующей скороговорке изображается, как шуба почитаема и ценна, и как на свадьбах, торжествах и других радостных днях гостям и посетителям дарили шубу в знак большого уважения и почтения. В языке каракалпакских народных пословиц можно привести пословицу «Тоу - ton kiygendiki, Tóre - jón bilgendiki,...» в качестве варианта, схожего со скороговоркой «Тоу - tonlniki, as - atlniki» [8.292]. «Одной из зимних одежд мужчин была шуба. Он носил его поверх стеганого хлопкового халата. Шубу шили из овчины с толстой шерстью, обращенной внутрь. Наружная плоская сторона шкуры окрашена в пшенично-желтый цвет, края обрамлены тонкой красной тканью. Подобно чапану, халат был накинута спереди на правый бок под левый бок. На задней стороне, возле плеча, из материала каймы сделан треугольник, обращенный вниз, и шит амулет (жаврунча)» [7.28].

Aq shapanlı ğarrı,	Shapanımda san qaltam bar,
Qara shapanlı ğarrı,	Qay qaltamda sarı matam bar?
Gúresti, tiresti,	Matam jalğız, qaltam sansız,
Bir-birin jeñe almadı,	Tapqan alsın, matam dawsız (451-bet).
Aq shapanda qara belbew ,	
Qara shapanda aq belbew ,	
Ári-beri alıstı,	

Со временем роль шубы перешла к халату. Название чапан начало появляться в письменной литературе с XV века. По мнению ученых, слово «шапан» перешло из персидско-таджикского слова «шабан» (пастух) в тюркские языки, а затем в русский язык [2.15]. «Одежда, которую мужчины носили, когда выходили в степь с бишпентом, был чапан. Чапан был шит

из цельной ткани, сложенной пополам посередине, разрезанной спереди и сшитой с обеих сторон. Поэтому ни на спине, ни на плече швов не было. Рукав был сшит прямо, перпендикулярно туловищу, не оставляя специального места для рукава возле плеча. Для пошива халата использовались хлопчатобумажные и редкие шёлковые ткани. Было два вида халатов: покрытые и не покрытые. [7.28]. В первом скороговорке, упомянутой выше, борьба, считающаяся одним из национальных видов спорта, описывается, как два старика борются, сражаются, соревнуются и не могут победить друг друга, различаясь по своим белым и черным халатам. Они также изображены через их белые и чёрные пояса. «ЧAPAN или шубу обвязывали ремнем, поясом или платком. Пояса, сделанные из шёлковых тканей, назывались *мадали* или *тюрма*. Кроме того, существовали широкие пояса, сделанные из шкуры крупного рогатого скота, иногда с подкладкой из бязи. Они украшены железными камнями и строфами» [7:28,29]. В следующем же скороговорке речь идёт о том, что у халата много карманов, есть жёлтая ткань, и тот, кто найдёт, в каком кармане она находится, станет владельцем этой ткани. Здесь ткань используется в значении ткани или полотна. [9.139].

Qırda qırıq qırğawıl,	Shekpen qızıl qırğawıl,
Qırıq qırğawıldın ishinde,	Qızıl qırğawıl (439-bet).
Uzun quyuqlı shóje,	

"ЧAPAN, изготовленный в основном из шерстяной ткани, был верхней одеждой, которую мужчины носили в прохладные дни. В некоторых случаях чакан надевали даже поверх шубы" [7:28]. "Шекпен - один из самых распространённых видов верхней одежды. Это будет сделано из верблюжьей шерсти. Верблюжью шерсть мелко прядут. Затем они тщательно ткут на ткацком станке».

По своему виду и форме он похож на чAPAN. Чаще всего это были богатые люди. У бедняков может быть кто-то по деревне. Пожилые люди по всей деревне носили этот чAPAN по очереди. [5]. Если обратить внимание на скороговорку «шекпен», то в ней изображены сорок фазанов, гуляющих по холмам, а среди них - птенец длиннохвостого фазана, называемый красным фазаном. В этом случае метафора используется в переносном смысле в форме красного чAPANа, сравнивая и уподобляя цвет фазана. Метафорой называется соотнесение признака, принадлежащего одному из двух предметов или явлений, в переносном смысле со вторым предметом на

основе какого-либо сходства [10:78]. В языке каракалпакских народных скороговорок также упоминаются названия женской одежды. Например:

Арам kóylegime ,	Јања јаѓани ,
Јања јаѓа saldı. (Мама надела новый воротник на моё платье.)	Јања saldı (444-bet). (Только что был надет, новый воротник.)

Здесь речь идёт о женской одежде - платье и воротнике к нему. «Ежедневная женская одежда состояла из широкого и длинного платья и широких штанов длиной до щиколоток. Платье обычно длиной ниже лодыжек, с широкими рукавами, сшитыми на 15-20 см длиннее кончиков пальцев. Воротники платьев молодых девушек шились горизонтально, а воротники платьев молодых женщин - вертикально. Для завязывания воротника рядом с шеей крепился шнур или пуговица.» [7.10].

Mende bar **shalbar**, sende bar **shalbar**,
Nege seniń **shalbarında** shań bar? (453-bet

Здесь дано название брюк. «Мужские штаны (брюки) обычно шились широко. В месте соединения двух штапелей была пришита сеть в виде четырёхугольника. Длина лапок чуть выше лодыжек, с каймами. Верх штанов загнут, а между ними надет шнур. Штаны сшиты из хлопчатобумажной и шерстяной ткани» [7.26].

В языке каракалпакских народных скороговорок используются термины мужской и женской одежды, причем мужская одежда составляет большинство. Он включает в себя несколько терминов, относящихся к группам головных уборов, верхней одежды и обуви. При использовании в языке скороговорок, наряду с обсуждением их функции, специфических особенностей, цветов, внешнего вида и места ношения, они также выступают в непрямых переносных значениях, служа художественным средством для усиления образности и выразительности скороговорок.

Использованная литература:

1. Бисенбаева М. Этномәдени лексиканың танымдық-қатысымдық қызметі (аймақтық лексика материалдары негізінде). Философия докторы (Phd) дәрежесін алу үшін дайындалған диссертация. – Алматы, 2019.
2. Зайрова К.М. Қорақалпоқ тилида кийим-кечак номларининг этнолингвистик таҳлили. Филол.фан. фалс. д-ри ... (PhD)... дис. автореф. – Нукус, 2022.
3. Мадияров И.Б. Узбек ва қорақалпоқ халқ тез айтишлари типологияси. Филол. фан. фалс. д-ри ... (PhD)... дис. автореф. – Тошкент, 2021.

4. Асомиддинова М. Кийим-кечак номлари. – Тошкент, Узбекистон ССР «Фан» нашри ти, 1981.
5. Allamuratova Sh. https://t.me/Soz_marjani.
6. Рзамбет Косбергенов. "Қарақалпақ халқының колониаль дәуирдеги мәденияты хәм турмысы [1873-1917]. Нөкис, 1970-жыл.https://t.me/shahzoda_allamuratova.
7. Қарлыбаев М., Курбанова З. Каракалпакский костюм. Научно-художественное издание-фотоальбом. На каракалп.и рус. яз. – Нукус: «Илим», 2013.
8. Юсупова Б. Паремиология Қарақалпақ халық нақыл-мақаллары тилиниң лексика-семантикалық хәм лексика-тематикалық өзгешеликлери – Нөкис: Qaraqalpaqstan, 2024-жыл, 400 бет.
9. Қарақалпақ тилиниң түсіндирме сөзлиги. Жети томлық. Бесинши том Қ (қозы) – Ө. Толықтырылған екинши басылымы. – Нөкис: «Qaraqalpaqstan», 2023-жыл – 400 бет.
10. Бекбергенов А. Қарақалпақ тилиниң стилистикасы. – Нөкис: «Қарақалпақстан», 1990.
11. Қарақалпақ фольклоры Көп томлық 88-100-томлар. – Нөкис: «Илим», 2015

